

ПРАВОСЛАВНИ
Катихета

ЧАСОПИС ВЕРОУЧИТЕЉА АРХИЕПИСКОПИЈЕ
БЕОГРАДСКО - КАРЛОВАЧКЕ

09 | 12

ТЕМА БРОЈА
ДЕЧИЈА КРЕАТИВНОСТ

| Хроника | Свети Сава 2012. | Од дечијег психолога | Из других епархија | Из православног света |
| Из праксе вероучитеља | Честа питања | Са Војском Србије |

ПРАВОСЛАВНИ
Катихета

ЧАСОПИС ВЕРОУЧИТЕЉА
АРХИЕПИСКОПИЈЕ БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКЕ

09 | 12

САДРЖАЈ

РЕЧ УРЕДНИКА

- 5 НАСТАВИМО ЈОШ КРЕАТИВНИЈЕ
Епископ хвостански Атанасије

ХРОНИКА

- 7 СУСРЕТ ПАТРИЈАРХА ИРИНЕЈА И
ДИРЕКТОРА БЕОГРАДСКИХ ШКОЛА
- 9 СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ У
БЕОГРАДУ
- 15 ВЕРОНАУКА НА САВРЕМЕН НАЧИН
- 16 ВЕРСКА НАСТАВА У БОРБИ ПРОТИВ
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ И ПОЛНИХ
БОЛЕСТИ
- 19 ДОПРИНОС ВЕРОНАУКЕ ШКОЛСКОМ
СИСТЕМУ СРБИЈЕ
- 21 ДАРИВАЊЕ ЈЕ РАДОВАЊЕ
- 24 ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА НА ЛАЗАРЕВУ
СУБОТУ

ТЕМА БРОЈА – ДЕЧИЈА КРЕАТИВНОСТ

- 26 ПРИЛОГ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ДЕЧИЈЕ
КРЕАТИВНОСТИ
др Зора Крњић
- 30 МАШТА И КРЕАТИВНОСТ
Жана Борисављевић
- 34 РАЗВОЈ И ПОДСТИЦАЊЕ
КРЕАТИВНОСТИ У ШКОЛИ
Славица Максић
- 40 НОВЕ ОБРАЗОВНЕ ПАРАДИГМЕ
Кен Робинсон
- 48 ОСУЈЕЂЕЊЕ КРЕАТИВНОСТИ У
ЛИКОВНОМ ИЗРАЗУ ПРВАКА
Емина Копас-Вукашиновић
- 60 БИБЛИОТЕКА И ДЕЧИЈЕ СТВАРАЛАШТВО
Милоје Радовић

- 64 ЛЕКОВИТО ДЕЈСТВО МУЗИКЕ
Мила Лацковић

- 67 ИСКУСТВО ЈЕДНОГ ВЕРОУЧИТЕЉА
Данијела Кошћал

- 68 ПРВАЧИЋИ НА ВЕРОНАУЦИ
Данка Шпехар

- 70 ПИТАЛИЦЕ
Мирјана Видовић Кубат

- 74 СТАРИЈИ МЛАДЕЧНИК
Никола Ђоловић

- 76 МЛАДИ ПЕСНИЦИ ИЗ ОШ „БОРИСЛАВ
ПЕКИЋ“
Данијела Кошћал

СВЕТИ САВА 2012.

- 80 ФИЛМ О СВЕТОМ САВИ
Михаило Смиљанић

- 84 У ОШ „ЈЕЛЕНА ЂЕТКОВИЋ“ НА
ЗВЕЗДАРИ
Перица Обрадовић

- 89 У ОШ „МИЛАН РАКИЋ“, НОВИ
БЕОГРАД
Бојан Бошковић и Љиљана Љуштина

- 91 У ОШ „ЛАЗАР САВАТИЋ“ У ЗЕМУНУ
Јелена Смиљанић и Вук Матијашевић

- 94 У ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН“, ЗЕМУН
ПОЉЕ
Милена Стојиљковић

- 96 У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“
Невенка Пјевач и Велисав Миловановић

ОД ДЕЧИЈЕГ ПСИХОЛОГА

- 98 ПОСТОЈАЊЕ ДЕТЕТА И СВЕТА
ОДРАСЛИХ
Професор Светомир Бојанин

- ИЗ ДРУГИХ ЕПАРХИЈА
- 114 ВЕРОНАУКА У СЛУЖБИ ВАСПИТАЊА ЗА
ВРЕДНОСТИ
Протојереј-ставрофор др Зоран Крстић
- ИЗ ПРАВОСЛАВНОГ СВЕТА
- 122 БЛАГОВЕСТИТЕ ИЗ ДАНА У ДАН...
Митрополит волоколамски Иларион Алфејев
- ИЗ ПРАКСЕ ВЕРОУЧИТЕЉА
- 130 ЛАВИНА СТЕРЕОТИПА
мр Михаило Смиљанић
- 132 ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
ВЕРОНАУКЕ
Хаџи Драган Б. Поповић
- ЧЕСТА ПИТАЊА
- 136 „СТАРИ“ ИЛИ „НОВИ“ КАЛЕНДАР?
Срећко Петровић
- 139 МАРКЕТИНГ – САВРЕМЕНА ПОТРЕБА
ИЛИ ИНСТРУМЕНТ ЗЛА?
Сања Станишић
- ПОСЕБНИ ДОДАТАК
СА ВОЈСКОМ СРБИЈЕ
- 144 СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ УЧЕНИКА ВОЈНЕ
ГИМНАЗИЈЕ КОД ПАТРИЈАРХА
Свештеник Јован Бабић
- 148 ПРОСЛАВА ДАНА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ
- 151 БЕЗБЕДНОСТ НА БАЛКАНУ: ДОПРИНОС
ЦРКВЕ И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
(Предавање Вл. Атанасија)
- 158 ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ У ВОЈНОЈ
ГИМНАЗИЈИ
Свештеник Јован Бабић
- 160 ИЗ ДУХОВНОГ ЖИВОТА ВОЈНИХ
ГИМНАЗИЈАЛАЦА

Часопис излази с благословом
Његове Светости Патријарха
Српског Иринеја

Главни и одговорни уредник:
Епископ хвостански Атанасије

Креативни директор:
Ђакон Ненад Илић

Уређивачки одбор:
Протојереј-ставрофор др Радомир Поповић,
Протојереј-ставрофор др Драгомир Сандо,
Јереј мр Александар Ђаковац, Јереј Јован Бабић,
Сандра Дабић, Јереј др Оливер Суботић,
Ђакон Владислав Голић, Зоран Јуришић,
Ана Марјановић и Данијела Теодоровић

Фотографије:
Ђакон Драган Танасијевић

Графички дизајн:
Peter Gregson Studio

Припрема за штампу:
Срећко Петровић

Лектура и коректура:
Маријана и Срећко Петровић

Штампа:
Штампарија Српске Православне Цркве

Тираж: 1000

Адреса: Краља Пејтра бр. 5, 11000 Београд,
телефон: +381 11 26 36 811

Жиро рачун:
Комерцијална банка 205-58219-31,
позив на број 230101

СIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
271.222 (497.11)

ISSN 1820-6689
COBISS.SR-ID 145769996

„СТАРИ“ ИЛИ „НОВИ“ КАЛЕНДАР?

„Сада њак, њошњо стје ѡзнали Боја..., како можејше да се ојейѡ враћаше на слабе и бедне стѡихије, који ма хоћеше изнова ројски да служишје? Пазишје на дане, и месеце, и времена, и тодине. Бојим се за вас, да се за вас нисам узалудно шрудио.“ (Галашима 4, 9–11)

„Не шреба служишји времену, нејо Госјоуду.“ (Св. Атанасије Велики, Писмо Драконшцију, PG 25, 535)

Христос је користио јеврејски календар, апостоли такође (в. Мт. 26, 17–19; Мк. 14, 22–16; Лк. 22, 7–15; Јн. 10, 22; ДАп. 20, 16; 21, 26 итд.). То је календар Старог Завета и календар Светог Писма. То је био и календар прве Цркве.¹

Међутим, Црква није нашла за сходно да задржи тај „стари“ календар. Христов и апостолски, већ је сматрала да је боље да га замени распрострањенијим, државним календаром, који су, парадоксално, прорачунали и увели многобожачки астрономи и жреци.

Године 709. *ab urbe condita* (од оснивања Рима) или 45. пре рођења Христовог, Гај Јулије Цезар – који

¹ Уп. Мирко Томасовић, „Историјски развој празника Пасхе“, у: *Бојословље*, свеска 1–2, Београд 1991, стр. 39–41; такође и Роџер Т. Беквит, „Јеврејска позадина хришћанског богослужења“, са енглеског превео Вукашин Милићевић, у: *Лѡјос – часојис стјуденашја Бојословској Факултешја*, Београд 2003, стр. 163–178.)

је за многобожачки Рим био не само *Dictator Perpetuus* (доживотни диктатор) него и *Pontifex Maximus* (врховни жрец или „првосвештеник“ паганске римске религије) – извршио је реформу државног календара. Цезар реформу календара није извршио као владар Рима, већ као *Pontifex Maximus*, јер је календар био део верских надлежности. Тадашњи познати астроном Сосиген дошао је из Александрије у Рим и тамо прорачунао и начинио овај календар,² који је по императору Јулију Цезару добио име *јулијански*. То је био службени календар у општој употреби у Римском царству током првих векова хришћанства.

Вршећи своју мисију у свету, Црква је одбацила „стари“, јеврејски календар, и прихватила распрострањенији,

² В. Еп. Атанасије Јевтић, *Заблуде расколника, ѡзв. „сјарокалендараца“*, Београд 2004, стр. 37.

државни календар.³ Данас тај календар, некада многобожачки

и римски, уобичајено називамо „православним“.

³ Уп. прот. др. Радомир В. Поповић, *Календарско ишишање – црквено мерење и рачунање времена*, Београд 2004., стр. 17–18.

Они који тада нису хтели да прихвате „нови“ тј. државни календар, који су се држали

„старог“, „предањског“ календара, који су хтели да Пасху и друге празнике славе по „старом“, осуђени су као „јудејствујући“ и као јеретици кватродецимани, и одлучени су од Цркве.

Црква је одбацила „стари“ календар – јер су такве биле потребе њене мисије – и у саборским одлукама читамо о томе како су осуђени они који су празновали Пасху са Јеврејима (и који су држали „јудејске“ празнике и светковине) тј. они који су се тврдоглаво држали „старог“ и нису хтели да прихвате „нови“ календар.

Као што је „Син Божији Господар од суботе“ (Мт. 12, 1–8; Мк. 2, 23–28, Лк. 6, 1–5), тако је и Црква „господар од календара“, и наравно да има власт да га измени (што је кроз историју и чинила, одбацивши „апостолски“ календар). Освећујуће дејство Духа Светога у Цркви кроз богослужење, иако бива у времену и простору, не значи поробљавање Цркве времену, него је оно продор Есхатона у време и простор и улазак у есхатологију.⁴ „Слабе и бедне

стихије“ овог света нису нешто што Цркву обавезује и омеђује (штавише, Црква ове „стихије“ преображава и укида!).

Стога, ако неки будући Сабор донесе одлуку о коришћењу овог или оног календара, то треба прихватити. Јер Цркву Божију води Дух Свети, а чеда би требало да јој буду послушна. Ако Црква у будућности реши да „пређе“ на неки други календар – то треба прихватити: ако Црква реши да задржи „стари“ (цезаров) календар, или да почне да користи реформисани јулијански, Миланковићев, григоријански или било који други – за хришћане не би требало да буде дилеме.

⁴ В. Еп. Атанасије Јевтић, *нав. дело*, стр. 117.

